

AN'ANAVIY NIKEL ERITISH JARAYONIDA PAST DARAJADAGI NIKEL SHTEYNI TEMIRNI OKSIDLASH VA UNI SILIKATLI SHLAKLAR SIFATIDA OLIB TASHLASH UCHUN YUQORI HARORATLI ERITISH YO'LI BILAN YUQORI SIFATLI NIKEL SHTEYNIGA AYLANTIRISH

Shodiyev Abbas Nemat o'g'li

Turobov Shaxriddin Nasritdinovich

Abdullayev Zafarbek Otamurod o'g'li

Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8172035>

Bu jarayon metallning katta yo'qotilishiga olib keladi va shteynni keyinchalik qayta ishlash murakkab. Ushbu tizesda oksidlovchi sulfat bilan kuydirish yo'li bilan past navli nikel shteynidan Ni, Cu, Co ning bir vaqtning o'zida va to'g'ridan-to'g'ri olinishi muhokama qilinadi, so'ngra temirni olib tashlash uchun selektiv kalsinatsiya amalga oshiriladi. Bir nechta omillarning ta'siri, jumladan, kuyish harorati, kuydirish vaqti, shteyn zarracha hajmi, kislota va shteyn vazn nisbati va Sulfatli kuydirish jarayonida bir qancha omillarning ta'siri, shu jumladan metallarning ekstraksiyasiga ta'siri o'rganildi va 98,6% Ni, 93,4% Cu va 90,4% Co ni quyidagi sharoitlarda olish mumkin: kuyish harorati 220 °C. , kuydirish vaqti 2 soat, shteynda zarracha hajmi 160-180 mesh, kislota va shteyn vazn nisbati 3: 1, kislorod inyeksiya tezligi 20 ml / min.

Tegishli temirni olib tashlash holatini amalga oshirish uchun selektiv kalsinatsiyalash jarayonida kalsinatsiyalanish harorati va vaqti o'rganildi va taxminan 44% Fe boshqa qimmatbaho metallar bilan olib tashlandi ekstraksiyalar doimiydir. Ushbu usulning afzalliklari past reaksiya harorati, yuqori reaksiya samaradorligi va butun jarayon davomida hosil bo'lgan gazlarni qayta ishlash va qayta ishlatishdir. Nikel ko'plab ajoyib xususiyatlarga ega, shu jumladan egiluvchanlik, korroziyaga chidamlilik, magnitlanish, barqarorlik va yuqori harorat chidamliligi, milliy mudofa va aerokosmik kabi asosiy sohalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Hozirgi vaqtda nikelning 60% ga yaqini nikel sulfid rudasidan qazib olinmoqda, ammo keyingi yillarda yuqori navli nikel sulfid rudasi haddan tashqari ekspluatatsiya tufayli asta-sekin kamayib bormoqda va qayta ishlash qiyin bo'lgan past navli ruda asosiy xom ashyoga aylandi. Ushbu ruda an'anaviy pirometallurgik eritish jarayoni bilan qayta ishlanganida, ya'ni birlamchi ruda (flotatsiya) → nikel konsentrati (yuqori haroratda eritish) → past navli nikel shteyn (konvertorli eritish) → yuqori navli nikel shteyn (silliqlash va flotatsiya bilan ajratish yoki sulfat kislota bilan yuvish yoki yuqori bosimli ammiak va kopperkni yuvish jarayoni) va boshq. flotatsiya jarayonida gangalarning yuqori konsentratsiyasidan kelib chiqadigan katta miqdordagi loy, metall minerallarning ajralishini oldini oladi, past navli nikel shteyni yuqori navli nikel shteyniga aylantirish jarayonida kobaltning yuqori yo'qotishlari bilan birgalikda, qimmatbaho minerallarning past tiklanishiga olib keladi. metallar va butun jarayonning past iqtisodiy foydasi.

An'anaviy pirometallurgiya jarayonining sezilarli darajada yaxshilanishi natijasida asbob-uskunalariga katta investitsiyalarning oldini olish uchun mavjud muammolarni hal qilishning

samarali usuli past sifatli shteyn eritish jarayonini kam energiya sarfi, yuqori samaradorlik va yuqori texnologik jarayonga o'zgartirishdir. keng qamrovli tiklanish .

Hozirgi vaqtda past navli nikel matidan qimmatbaho metallarni olish bo'yicha tadqiqotlar asosan gidrometallurgiyaga qaratilgan, masalan, atmosfera bosimida yuvish, yuqori bosimli yuvish, kislorod bosimi bilan yuvish, kislotali temir xloridni yuvish va oksidlovchi ammiakni yuvish. Atmosfera bosimida yuvishning afzalligi shundaki harorat va zarrachalar o'lchami kabi muayyan jarayon parametrlarini nazorat qilish orqali qimmatbaho metallarni yuvish samaradorligini sezilarli darajada yaxshilash mumkin.

Temir xloridni yuvish tizimida qattiq oltingugurt qo'shimcha mahsulot sifatida ishlab chiqarilishi mumkin, shuning uchun pirometallurgiyani qayta ishlash natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oltingugurt dioksidi chiqindilarining oldini oladi, metall va metall xloridlar mos keladigan sulfatlarga qaraganda osonroq eriydi va yuvish vositasi ham qayta ishlatilishi mumkin.

Pirometallurgiya bilan solishtirganda, gidrometallurgiya jarayoni ba'zi metallarning tiklanishini sezilarli darajada yaxshilaydi, energiya sarfini kamaytiradi, ekologik jihatdan qulayroq bo'ladi va asbob-uskunalarining uzluksizligi va avtomatizatsiyasiga osonlik bilan erishiladi, ammo qimmatbaho metallarning har tomonlama tiklanishi past bo'ladi. Sulfat kislotaga tanlab eritishda past reaksiya harorati, yuqori faollik va reaksiya samaradorligi afzalliklari, shuningdek, chiqindi gazlarini qayta tiklash texnologiyasining yaxshi o'rnatilganligi tufayli istiqbolli jarayon.

Sulfatli kuydirish - suv bilan yuvish jarayoni. Ushbu tajribada foydalanilgan barcha namunalar taqdim etilgan. Minerallar -200 mesh olish uchun maydalanadi va g'alvirlanadi kukun namunalari <74 mkm, keyin 100 ° C da 48 soat davomida quritiladi, 1,0 g past nikelli shteyn va 0,1 g natriy sulfat bilan aralashtiriladi, so'ngra eritmaga o'tkaziladi. Mufel pechida sulfatli kuydirish uchun korundli tigelga qo'yiladi. Kuydirilganidan keyin kuydirilgan mahsulotlar 250 ml konussimon kolbaga solinadi va 150 ml distilatsiyalangan suv qo'shildi, so'ngra konussimon kolba doimiy haroratli (90 ° C) suv hammomiga 1 soat davomida kuchli aralashtiriladi. Suv tugagandan so'ng u filtrlanadi, keyin filtr qoldig'i bir qancha vaqt distilatsiyalangan suv bilan yuviladi, quritish uchun quritish shkafiga qo'yiladi. Filtrat 500 ml hajmli o'lchov kolbasiga o'tkazildi. Ushbu sulfatli qovurish-suv bilan yuvishning sxematik diagrammasi 1-rasmda ko'rsatilgan. Yuvishdan keyin turli metall elementlarning yuvish samaradorligi mos ravishda hisoblab chiqilgan.

Past nikelli shteynidagi elementar tarkibi

Jadval-1

	S	O	Ni	Fe	Cu	Co	Zn	Si
XRF	18.21	3.16	28.89	25.11	25.98	0.49	0.05	0.04
ICP-OES	-----	-----	23.21	27.27	19.9	0.46	-----	-----

References:

1. AN Shodiyev, SN Turobov, ZO Abdullayev -Research of molybdenum extraction technology from molybdenum-containing waste//Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences-2022-2 B59-67
2. AN Shodiyev, SN Turobov, ZO Abdullayev -Researching the technology of obtaining molybdenum from x containing molybdenum// Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences-2022-2 B
3. Turobov. Sh. N, Shodiev. A. N, Abdullaev. Z.O,- Ванадиевый катализатор как сырье для извлечения пентаоксида ванадия(Vanadium catalyst as a raw material for extracting vanadium pentaoxide)// UzAKADEMIA2021- part-2.B-118-123.
4. Шодиев.А.Н, Аликулов.Ш. Ш. Уринова.Х.Ш, Абдуллаев.З.О-Стендовые испытания гидродинамического процесса при подземном выщелачивании урана//UNIVERSUM:Технические науки-2022/2 В-14
5. AN Shodiyev, SN Turobov, ZO Abdullayev -Research of molybdenum extraction technology from molybdenum-containing waste//Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences-2022-2 B59-67
6. Шодиев.А.Н, Аликулов.Ш. Ш. Уринова.Х.Ш, Абдуллаев.З.О - Стендовые испытания гидродинамического процесса при подземном выщелачивании урана// Universum: технические науки, 2022 В 14-19
7. Жалилов.Г.Б, Шодиев.А.Н, Абдуллаев.З.О- Изучение метода извлечения урана из продуктивных растворов(Studying the method of extracting uranium from productive solutions)//UzAKADEMIA,2021- part – 2.B-7-11
8. Хакимов, К. Ж., Каюмов, О. А. У., Эшонкулов, У. Х. У., & Соатов, Б. Ш. У. (2020). ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ-ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ УЗБЕКИСТАНА В ОЦЕНКЕ ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ ФИЛЬТРАЦИИ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД. Universum: технические науки, (12-1 (81)), 54-59.
9. Шодиев, А. Н. У., Туробов, Ш. Н., Саидахмедов, А. А., Хакимов, К. Ж., & Эшонкулов, У. Х. У. (2020). Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из сбросных растворов шламового поля. Universum: технические науки, (5-1 (74)), 37-40.
10. Эшонкулов, У. Х. У., Олимов, Ф. М. У., Саидахмедов, А. А., Туробов, Ш. Н., Шодиев, А. Н. У., & Сирожов, Т. Т. (2018). Обоснование параметров контурного взрывания при сооружении горных выработок большого сечения в крепких породах. Достижения науки и образования, (19 (41)), 10-13.
11. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. Universum: технические науки, (3-3 (84)), 45-49.
12. Eshonkulov, U. K. O. G. L., Shukurov, A. Y., Kayumov, O. A. O. G. L., & Umirzoqov, A. A. (2021). STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. Scientific progress, 2(7), 423-428.
13. Djurayevich, K. K., Kxudoynazar O'g'li, E. U., Sirozhevich, A. T., & Abdurashidovich, U. A. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And

Metallurgical Industries In The Urals. The American Journal of Engineering and Technology, 2(09), 102-108.

14. Эшонкулов, У. Х. У. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ ЖЕЛЕЗНЫХ СЫРЬ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 303-308.

15. Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х., & Умирзоқов, А. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (TAJET) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet, 2(9), 2689-0984.

16. Хасанов, А. С., Эшонкулов, У. Х., & Каюмов, О. А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СЫРЬЕ И РУДЫ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 291-298.

17. Хасанов, А. С., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(4), 47-64.

18. Номдоров, Р. У., Эшонкулов, У. Х., & Муродов, Д. Б. (2023). ТЕПАҚЎТОН КОНИДАГИ ҚАЗИБ ОЛИШ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ДОЛЗАРБ МУОММОЛАР. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(4), 5-8.

19. Эшонкулов, У. Х., & Турдиев, Ж. Н. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1), 32-36.

20. Эшонкулов, У. Х., Хасанов, А. С., & Хужакулов, А. М. (2022). НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД. In Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья (pp. 119-125).